

##https://alwan-al3azl.com/1285-2/##

##https://alwan-al3azl.com/1285-2/##

ضاي رلا يف كيلاست ينف

ىلع ظافحلا نع نولوؤسم مهنإ. ضاي رلا يف ايچولونكتلا ةعانص نم أمساح أعزج Tsalik نوي نفل دعي أو من ندملا رثكأ نم ةدحاو ك. زغالو طفنلا ىلإ تالاصتالا نم ، تاك رشللا فلتخم يف اهجالصإو تادعمللا ناك ببسلا اذهل. ةيتحتلال اهت ينب نيسحتل ةركت بمو ةديج قرط نع أمئاد Riyadh ثحبت ، ملعلا يف مه كيلاست وينف. رم تسملا راكتبالاو رجالا ةيلع فئاظو رفوي هنإ ؛ كانه آدج آحجان ايچولونكتلا عاطق ، اذه ةنودملا روشنم يف. مدقتلل صرفلا نم ريثكل او ديچ رجا ب نوعت متسي. نيظوظحمل نم ضعب ، Riyadh يف Tsalik ينفك لمعلا تآفاكمو ةديرفلا تاي دحتلا ضعب فشكتسن فوس.

ناويس كالسأ

ام آبلاغ. أعمر رثكأ وأ نيكلس ىلإ مامضنلال ةيئابرهكلا كالسألا يف مدختست ةينقت يه Sewan Wiring ليصوتل أنام رثكأ ةقيرطاهنأل ، ةيراجتلاو ةينكسلا تاقيبطتلا يف Sewan كالسأ مدختست دي عجتلا تالصوم مادختسا نم كالسألا.

ضاي رلا يف يحرصلا فرصلا كالسأ ةكرش

5 نم رثكأ ةنيدملا ناكس ددع غلبي. ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكل ممللا يف ندملا مهأ نم ةدحاو يه ضاي رلا ةدحاو. تاك رشللاو ةيموكحل قفارملا نم ديدعلل نطوم اضيأ يه ةنيدملا. ةعرب عسوتت و صخش نييالا فرصلا لاجم يف كالسألا ةكرش ىلوتت. يحرصلا فرصلا ماظن يه ضاي رلا يف ةيسئي رلا قفارملا نم نع نولوؤسم مهنإ. ةنيدملل يحرصلا فرصلا هاي مبق ةقلعتملا ايضقل اعيمج RIYADH يف يحرصلا ةرورضلا دنع اهت يقرت ىلإ ةفاضلإاب ، RIYADH يف اهيلع ظافحلاو يحرصلا فرصلا ةمظنأ تيبتت.

يحرصلا فرصلا هاي م لمحت يتلل بيبانأل نم ةكبش نم ضاي رلا يف يحرصلا فرصلا ماظن نوكتي. ةقلل نم برقلاب عقت ةريكب تانزخ ىلإ ةيعانصللاو ةيراجتلاو ةينكسلا قطانملا نم فصاوعلا هاي مو [□□□□ □□□□ □□□□□□](#) يف كالسألا ةكرش ظفتحت. ةئيبللا يف ىرخأ ةرم اهالطإ لبق ةمداعلا هاي م ريهطت متي مث [□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□](#)

املك تادعمللا ةيقرتو ، ةمي دقلل بيبانأل جالصإو ، ةديج بيبانأ تيبتت لالخنم ماظنلا اذهب RIYADH ال ىتح ةبسانم تايوتسم يف اهنأ نم دكأتلل تانزخلا يف هاي م تايوتسم نوبقاري امك. رمأل مزلا راطمأل تارتف وأ فصاوعلا ءانثأ تايافنلا قوفتت.

فرصلا ماظن ىلإ لوصوللا ةينامض يف أمهم آرود ضاي رلا يف يحرصلا فرصلا كالسألا ةكرش بعلت ةفيظن هاي م مهيدل ناكسلا نأو ةئيبللا يف تاثلوملا غيرفت مدع مهلمع نمضي. ةدوخل يحرصلا ةمزألا وأ ئراوطلا تاقوأ يف اهمادختسال.

ضاي رلا يف يحرصلا فرصلا كالسأ ينف

اننك مي Ten-TEC يف نيي نهملا نع ثحبا ف ، يحرصلا فرصلا ينف ىلإ جاتحتو ضاي رلا يف تنك اذا

نم - حىحص لكشب كب صاخلا ةكابسلا ماظن ىلع لوصحلل اهجاتحت يتلا ةدعاسملا لكب كديوزت
ةديدلح صلا فرصلا ةمظنأ تيبثت ىلإ ةبرستمل بيبانأل حالصإ.

روثعلال يف كتدعاسم ىلع نيرداق نونوكيسو ، يحصلا فرصلا لمع بناوج عيجم يف ةيارد ىلع انئربخ
مايأ لاوط ةعاسلا رادم ىلع ءالمع ةمدخ قيرف أضيأ مدقن . ةصاخلا كتاجايتحا ةيبلتل لىل لىل
برقأ يف هجالصإ يف ةدعاسملا كانه نونوكيسف ، كعورشم يف ةلكشم يأ كانه ناك اذلكلذل ، عوبسألا
نكمم تقو .

ىلإ لوصولال يف ددرتت الف ، ضايرلا يف ةربخ يوذو قووثوم يحص فرص ينف نع ثحبت تنك اذإ ، اذل
صاخلا ةكابسلا ماظن ىلع لوصحلل هجاتحت ام لك كل رفون نأ نكمي اننأ نم نيقي ىلع نحن . Ten-TEC
ىرخأ ةرم هليغشتو كب

ضايرلا يف كيلاست ينف

Tsalik Tech! يف انقيرف نم دعبأ ىلإ رظنت ال ؟ ضايرلا يف ةربخ يوذو لهؤم كيلاست ينف نع ثحبت له
صرف ىلع نوحثف نم أمئاد نحنو ، ضايرلا يف تاكرشلاو نيميمقملل ةدوجلل ةيلع Tsalik تامدخ مدقن نحن
ةديدلح .

لمعلال يف ةربخلال نم تاونس مهيدلو كيلاست ةينقت يف عساو قاطن ىلع انيدل نييئفلا بييردت متي
اورعشي نأ نمضي امم ، ءالمعلل ةقئاف ةمدخ ميديقت ىلع نورداق مهنإ . كيلدتلال نم ديرفلال لكشلا اذعم
مهتسلج دعب اضرلاو ةچارلاب .

ةباجإلاب ءادعس نونوكيس ! Tsalik Tech! نع ثحبا ، Riyadh يف Tsalik تامدخل قووثوم ردصم نع ثحبت تنك اذإ
انتامدخ وأ انتكرش لوح مكيدل نوكت دق ةلئسأ يأ ىلع .